

**DISCRIMINACION OLFATIVA EN ESPECIAL
REFERENCIA A MANTRAILING Y EN
PERROS DETECTORES DE SUSTANCIAS
DEPORTIVAS Y DE DROGAS EN LA
OPERATIVA POLICIAL**

PROFESOR: D. ANTONIO SERRANO LOPEZ

FECHA: 16 DE MAYO DE 2018

AUTOR: MACARIO MORENO GARCIA

CURSO: "EXPERTO EN APRENDIZAJE ANIMAL Y MÉTODOS DE EDUCACIÓN Y ADIESTRAMIENTO ORIENTADO A PERROS DETECTORES, DE SEGURIDAD Y RESCATE"

INDICE	PÁG.
1. Introducción.	3
2. Mantrailing: Proceso Liberalizador de mis perros (Laika, Shiba y Marley). Fases del Entrenamiento. Diferencias en cada fase entre mis perros. Logros y Resultados Especial Referencia a las Fase de Discriminación Olfativa	8
3. Mis perros. ¿Perros de compañía de o trabajo? DE LA OBEDIENCIA AL OLFATO Y LA ENERGÍA EN EL PROCESO DEL MANEJO DE UN PERRO A UNA MANADA. Razas y edades. Características peculiares de cada uno. Disciplinas practicadas. Experiencias pasadas, recorrido en las diferentes disciplinas y punto donde nos encontramos con cada uno. Motivos para las diferentes decisiones de trabajo	11
4. Detección de Sustancias: Fases: Especial Referencia a la Discriminación Olfativa.	15
4.1. Detección Deportiva de Sustancias.	15
4.2. Detección Operativa: Detección de Drogas	21
5. Bibliografía	26

1. Introducción

Una de las obras literarias que más me ha sorprendido sobre el sentido del Olfato en Humano es “El Perfume” de Patrick Suskind que describe a un asesino que es capaz de discriminar las diferentes esencias de sus perfumes por el olor de cada una de sus víctimas con los que las ha realizado la esencia de cada perfume.

Pero en realidad las personas no tenemos la capacidad olfativa con este nivel de desarrollo y los sentidos humanos predominantes en una persona sana y equilibrada son los sentidos visual y auditivo y aunque inicialmente los perros usen dichos sentidos cuando no encuentran de esta manera lo que buscan utilizan el olfato respecto a que todos los estudios científicos muestran una clara superioridad en la discriminación olfativa canina respecto a la humana.

En personas que el sentido del olfato tiene un papel predominante se dan patologías muy graves como en algunas demencias profundas, cuadros psicóticos o esquizofrenias. Podemos diferenciar la **hiperosmia** se da cuando hay un aumento de la percepción de los olores y puede depender de enfermedades del sistema nervioso central, embarazo, menopausia, tiroides (hipertiroidismo) de **parosmia** que consiste en la percepción de un olor que no existe en el ambiente o en la percepción errónea de un olor. La percepción de un olor que no existe en el medio ambiente por lo general se indica como alucinación olfativa: se observa en las enfermedades del sistema nervioso central (sífilis, tumores cerebrales), en la diabetes grave, en el embarazo. <http://misvideosdesalud.com/2016/05/30/trastornos-del-olfato-causas-diagnostico-tratamiento/>

En cambio, nuestros compañeros caninos todos los estudios científicos muestran una clara superioridad del sentido del olfato de los perros respecto a las personas y pueden oler entre 10.000 a 1000.000 veces mejor. Mientras que El cerebro de una perra es sólo la décima parte del tamaño de un cerebro humano, el área que controla el olor es 40 veces más grande que en las

personas.

<http://www.encantadordeperros.es/otros/el-sentido-del-olfato-del-perro.html>

El ser humano tiene un promedio de 5 millones de receptores olfativos, mientras que estos animales dependiendo de la raza, tiene entre 125 mil y 250 mil millones de glándulas odoríferas y los perros Bloodhound llegan a tener 300 mil millones. <http://unidogs.es/el-olfato-de-los-perros/>, lo que implica que también a la hora de seleccionar un perro se puede tener en cuenta la raza.

Los perros también pueden oler cosas que se encuentran a varios kilómetros de distancia o varios metros de profundidad o por el aliento de las personas de enfermedades como el cáncer de pulmón o mama y por la orina de la gente el cáncer de próstata o vejiga.

Por otro lado, los perros también pueden oler feromonas, orina, materia fecal, la piel y el pelo de las personas, lo que le permite saber mucho de esa persona como si es hombre o mujer, lo que comieron, tocaron, si están listos para aparearse, estado de ánimo (si sientes miedo, seguridad, alegría, tristeza o enfado), Son capaces de sentir como mientes si dices bien pero tu sentimiento es de enfado o decepción el perro lo huele., etc.

Recientemente se han utilizado muchos perros para detectar subidas de azúcar a niveles peligrosos para su vida en diabéticos u alertarles de ello. <https://misanimales.com/el-increible-olfato-de-los-perros/>

Igualmente, que hemos referido a las personas por el olfato pueden identificar que perros han pasado por un lugar y si son machos o hembras. Si hay hembras en celo en la zona o si ha pasado otro animal, lo que le permite identificar al animal y hace cuánto tiempo hacia los cuales puede tener diferentes motivaciones y si se encuentra motivado para ello seguir su rastro si su motivación fuera cazarlo. (Conducta Instintiva de Caza desarrollada entre las páginas 56 a 66 del Manual del Curso)

En el uso de los sentidos Las personas sanas piensan en el **cómo es** y los perros equilibrados **a que huele**.

La mayoría de los autores coinciden que las prioridades de cada especie son las siguientes: <http://unidogs.es/sentidos-perros-diferencias-humanos/>

HUMANO: VISTA - OIDO – GUSTO – OLFATO – TACTO

PERRO: OLFATO – OIDO – VISTA – TACTO - GUSTO

Hay investigadores y artículos que refieren que no es cierto esta superioridad olfativa de perros y otros animales respecto a las personas para algunos olores como puede verse en el artículo https://elpais.com/elpais/2017/05/11/ciencia/1494528679_648478.html pero los resultados en las disciplinas de perros detectores hacen que considere claramente la utilidad de los canes para las diferentes disciplinas de detección.

La Discriminación de Olores consiste en la localización de un olor particular en un área rodeada de otros olores. El perro señala dicho olor e ignora el resto. Una vez detectado el olor procede a seguirlo y a encontrar su punto de mayor concentración, siendo este aspecto el que nos vamos a centrar en el trabajo que nos ocupa.

Los siguientes conceptos indicados y explicados en el Manual de la Uned son importantes para profundizar en el olor y su búsqueda y localización siendo los siguientes:

Un concepto importante es el **Foco de Olor** que es el sitio exacto por donde emana el olor a buscar y las características de este, la distancia del perro y el grado de hermetismo o aperturas por las que se desprende su olor, así como su profundidad (sitio exacto donde está la persona o la sustancia)

Con el viento debemos hablar del **Cono de Olor** es el reguero de partículas de olor que el perro es capaz de percibir mediante el olfato. La capacidad de discriminación de los olores, y la sensibilidad olfativa del individuo, serán actores principales del proceso (Libro de la Uned) y con algo de viento se abre un cono a favor del viento que se va agrandando en la

distancia y si hay movimiento se daría un depósito en el suelo de partículas odorantes que formarían un **Rastro**.

Podemos catalogar los olores en dos tipos:

- Olor atmosférico, que está constituido por partículas o moléculas odoríferas ligeras (flotan en el aire). (Ventear para buscar partículas humanas) (Rescate en Grandes Áreas y Estructuras Colapsadas tanto de personas vivas como muertas, LOPO, etc.)
- Olor de rastro, que está formado por partículas odoríferas pesadas (se depositan en el suelo) (Búsqueda por Olor de Referencia). Mantrailing, Odorología Forense, Pruebas de Rastro Deportiva (OCI, IPO)

El olor humano que busca el perro es el olor característico como cualquier otra especie por la evaporación de productos químicos procedentes del sudor, respiración, glándulas, entre otros y varía en función de aspectos culturales, sociales, hábitos de vida, alimentación, genética, etc.

El aire sobre la piel originada por la diferencia térmica entre la piel y el ambiente asciende verticalmente hasta concluir un remolino sobre la cabeza que se desplaza a una velocidad variable en función de la temperatura del entorno de manera que cuanto menor es la temperatura del entorno mayor es la diferencia térmica con el cuerpo, y la velocidad se incrementa.

Otro concepto diferenciador del Olor Humano es el **Aroma** que es la combinación de diferentes olores que caracterizan a un individuo (gases).

Por otro lado, tenemos los denominados Rafts que es el conjunto de células que se desprenden del cuerpo humano que se depositan en el entorno del cuerpo que las emite, y que se desplazan en torno a la superficie de la piel, siguiendo un patrón similar al descrito anteriormente en el caso del olor.

Olor Huella del Individuo: Aroma + Rafts

Otros conceptos que destacar en la búsqueda de personas son:

Búsqueda: Proceso complejo que lleva a cabo el perro de explorar un área con el fin de encontrar un olor condicionado.

Detección: Momento en que el animal percibe las primeras partículas de olor susceptibles de pertenecer a una víctima, por lo que inicia un proceso de investigación minucioso.

Localización: Proceso de definir el punto de máxima concentración de partículas de olor procedentes de la víctima o su posición exacta.

Los pasos para la Discriminación de Sustancias Estupefacientes o Deportivas que podemos aplicar a otras búsquedas de sustancias, indicados en el Manual del Curso de la Uned son los siguientes:

- 1. Señalización segura de la sustancia.*
- 2. Generalización de la búsqueda, localización y señalización en toda clase de entornos. (discriminación natural)*
- 3. Utilización del sistema punto a punto e introducción de una, dos o tres sustancias junto con la sustancia a buscar*
- 4. Búsqueda en vacío. No ocultación de la sustancia en ninguno de los montones en los que sí habrá otros olores (Sólo esporádico). Siempre debemos premiar al perro en los ejercicios de discriminación ante la correcta señalización.*
- 5. En caso de marcaje falso debemos valorar si la ausencia de refuerzo basta para que reinicie la búsqueda o indicarlo con un NO INFORMATIVO.*
- 6. Generalmente, no se trabaja una discriminación forzada, a no ser que hayamos tenido algún problema concreto (falso positivo) con alguna sustancia u olor concreto (PVC, gasas) y queramos hacer un trabajo específico de discriminación y descondicionamiento para nuestro perro.*
- 7. El tipo de búsqueda puede ser libre, sistemática, encadenada, en personas “y en esta última que podemos empezar con maniquís o una persona y luego ir complicando a varias personas de manera que con la obediencia adecuada busque entre ellas sin hacer daño y realizando un marcaje que nos diga incluso el punto exacto donde la tiene y le siga*

(segunda señalización).

2. Mis perros. ¿Perros de compañía de o trabajo? DE LA OBEDIENCIA AL OLFATO Y LA ENERGÍA EN EL PROCESO DEL MANEJO DE UN PERRO A UNA MANADA. Razas y edades. Características peculiares de cada uno. Disciplinas practicadas. Experiencias pasadas, recorrido en las diferentes disciplinas y punto donde nos encontramos con cada uno. Motivos para las diferentes decisiones de trabajo

Mis perros no trabajan para una unidad policial como perros de trabajo, pero tampoco son los perros de compañía cuya misión es acompañar al propietario y con el que salen a jugar, pasear o de excursión como única actividad.

Cada perro se ha encontrado acompañado de una filosofía o sentido de estar en casa.

***Laika**, mi primera perra es un bulldog francés que entra en mi vida en un momento delicado. La elección de la perra se basaba en que pudiera estar con mis hijos y que no fuera especialmente grande (motivo de descartar el Golden o el Labrador) y el que fuera hembra pues me decían que era más cariñosa que el macho para los niños.*

Entra Laika en casa de cachorro de 3 meses que había nacido el 4 de Julio de 2009 y entra en casa el 1 de octubre de 2009 (9 años actualidad).

<https://photos.app.goo.gl/T1gmtSQyxapKkBx82>

***Shiva**, una Pastor Belga Groendael de 3 meses que llega a mí por medio de terceras personas. No me planteaba ningún trabajo específico sino tenerla y pensaba desde la ignorancia que al ser un Pastor Belga serviría para entrenar como un Malinois sin probar nada sus aptitudes. Su fecha de nacimiento es 23/03/2012 (6 años actualidad).*

<https://photos.app.goo.gl/JjOWkHHABwvZ8IFp2>

<https://photos.app.goo.gl/rxQyNWoqEuXUHWI32>

Laika y Shiva van creciendo y me planteo entrenar obediencia que

empiezo con Laika y luego con Shiva en Instructocan, siendo la primera idea educar a mis perras para una vida en sociedad, más tarde empezamos a preparar ejercicios para OCI (Obediencia Clase Internacional) y preparamos el COBS que superan con Aboras.

<https://photos.app.goo.gl/mmZE7XhgboBWw1MI2>

<https://photos.app.goo.gl/mPJwLQRtj7EIRY0m1>

<https://photos.app.goo.gl/NBqAMy77The36AeMA>

Posteriormente me planteo que quiero perros de trabajo para entrenar Obediencia y busco un Pastor Belga Malinois y deseo uno de una camada de Liaway Malinois. Aún no hay camadas previstas, pero aparece una Malinois en adopción con varios problemas de socialización y conductas, ella es **Marley**. No me planteo adoptarla sino prepararla o ayudarla mientras la adoptan, pero en este proceso me encuentro con una perra llena de sensibilidad y cariño, pero con mucho miedo y desprotección por sus experiencias pasadas.

<https://photos.app.goo.gl/VyiRmN8mITGIRLbG3>

Según su cartilla sanitaria nació el 15/05/2012 (6 años en la actualidad) y se encuentra conmigo adoptada desde junio de 2014. Marley supuso un gran reto de educación canina, por las dificultades que traía la perra y comprobar que la obediencia no le gustaba nada, pero mi **plan de terapia para la perra** se va a basar en el **cariño y afecto** que presiento que va a ser el motor de su cambio y considero que los **trabajos de nariz** van a ser una de las mejores terapias para la perra.

Busco ejercicios para potenciar el sentido del olfato en cualquier perro y Anne Lill nos nombra: La búsqueda de golosinas por el suelo, jardín, casa, escondido entre mantas, etc.; Esconder y Buscar (Objetos. No comida y uno o varios). Discriminación entre varios juguetes y que traiga el que le pides; objetos, llaves, etc Mary Ray también nos habla de la discriminación de paños y tacos de madera (página 66 a 69) y posteriormente me planteo como disciplina y terapia para la perra el **Mantrailing**.

Finalmente, aparece **Narco (Antrax de Liaway)**, un perro seleccionado para trabajo proveniente de líneas francesas, de perros de trabajo de Ring

Francés.

<https://photos.app.goo.gl/vhaw05Z9qVuZVDkh1>

<https://photos.app.goo.gl/kkNxcpnR7arKkRuX2>

Narco tenía claramente trabajados sus instintos (Caza y presa, respondiendo perfectamente a pelota, mordedor, etc) y el proceso evolutivo de socialización por su criadora hizo de él un perro sin miedos. Entrenó Rescate en el Grupo Burecan para pasar pruebas ANPGS e IPO y OCI (Sacó COBS y preparado Grado 1), así como detección de estupefacientes.

Narco (Antrax de Liaway) entrenando OCI los pasos que di para preparar la prueba de Discriminación Olfativa Grado 2 fueron:

1. Coger uno de los tacos que impregno de mi olor y solo toco yo y lo cargo en mi bolsillo durante días para que huelo a mí y se lo doy a oler y se lo pongo en la boca para que lo coja como un apport pues la forma de traerlo es la misma y ya la tiene asociada y no puede mordisquearlo. Si lo mordisqueara se trabaja aparte.
2. Se lo tiro solo el taco y le digo apport-taco para que lo traiga y asocio la palabra taco a ser traída como el apport y cuando ya este asociado le digo solo taco.
3. Un ayudante con guantes coloca el taco con mi olor delante y cuatro más atrás en hierba o césped con objeto de favorecer que elija el que huele a mí y lo traiga
4. Poco a poco vamos poniendo los tacos (5 o 6) separados unos de otros 5 a 10 ms primero a la vista y luego cada vez más escondidos para obligar al perro a que no le baste la vista y tenga que usar la trufa, siendo el objetivo que el perro discrimine el taco que huele al guía y ese es el que debe traer. Por ello es muy importante que el guía no toque el resto de los tacos y el ayudante o juez que coloque los tacos no los toque y use guantes.

Para Shiva, Laika y Marley el Mantrailing , disciplina en la que me inició Leticia Marrero Suárez y todo lo que aprendí se lo debo a esta persona a la que pregunté por casualidad al verla trabajar con su perro y me enganchó y fue una liberación del OCI , Mondioring, etc y las perras pasaron de buscar hacer lo que

yo quiero a hacer lo que ellas querían, siendo yo el que debía saber leer a mis perras para encontrar a la persona que buscamos.

*También supuso una liberación y disfrutar con mis perros Pastores el **Canicross** (Deporte Liberador y Estabilizador de Energía como los paseos con correa por ciudad o Senderismo con los Perros por el Campo) que implica correr con ellos y soltar energía tirando ellos de mí y no yo de ellos en especial Marley que si no libera energía antes de Competir es muy Impulsiva.*

Por ello, los tres pastores hacen Canicross (Canicross Gran Canaria) en la actualidad como perros de trabajo. Marley hace detección de sustancias deportivas y droga (Grupo de Amigos C8 3/4). Narco (Antrax de Liaway) Rescate (Grupo Burecan), OCI (Aboras) y Detección de Drogas (Grupo de Amigos C8 3/4).

<https://photos.app.goo.gl/AyHlq11kwZWfIGKf1>

Por todo lo explicado considero a mis perros como perros de trabajo y no únicamente de compañía pues son mis compañeros en diferentes actividades, disciplinas y deportes caninos como en mi vida. Ya no puedo ver mi familia o mi existencia sin perros y considero que quien no quiere a mis perros no podría convivir conmigo pues son parte de mí (Filosofía de Vida)

3. Mantrailing: Proceso Liberalizador de mis perros (Laika, Shiba y Marley). Fases del Entrenamiento. Diferencias en cada fase entre mis perros. Logros y Resultados Especial Referencia a las Fase de Discriminación Olfativa

De mis perras Laika, Shiba y Marley han realizado esta disciplina que implica la búsqueda de un olor de referencia (de una persona) en un Trail (camino) fundamentalmente por rastreo (trufa al suelo), aunque si lo hacen por venteo lo importante es la consecución del objetivo que es localizar concretamente a la persona que estamos buscando.

En Mantrailing el perro no va suelto y va equipado con arnés y va amarrado con una cuerda de 5- 10 metros y el guía detrás.

En la **fase de preparación antes** de salir a buscar debemos tener el

arnés, la cuerda de 5 a 10 metros, una prenda del figurante al que le daremos el premio que puede ser comida, mordedor o pelota.

Sale el figurante y cuando ya está escondido sacaremos al perro con el tiempo de antigüedad que consideremos oportuno de unos minutos a horas y haremos el rito de empezar a trabajar colocando el arnés, reacondicionándolo (se le suele dar de beber para mojar la trufa y favorecer la búsqueda olfativa), dándole a oler la prenda a la orden de **suck** y luego **busca**.

El perro va a ir buscando y nosotros detrás de la cuerda siguiéndole y **durante la búsqueda** tenemos que ser capaces de leer al perro y discriminar cuando el perro está trabajando y cuando no. Es normal que el perro se salga de la línea por donde ha ido la persona pues al **cono de olor** le influye el **viento** que mueve las **partículas de olor humano** que las más pesadas permanecen pero las más ligeras se mueven según este sea a favor o en contra como hemos explicado en la **introducción**.

Durante la búsqueda el perro puede seguir un rastro y descartarlo cuando el perro continua y se gira al no detectar el rastro y vuelve hacia el punto en que se encuentra, lo que puede y suele pasar en giros a derecha o izquierda en que el perro tiene que discriminar si el olor gira o continua hacia un lado u otro.

Finalmente, cuando el perro encuentra realizará un marcaje que en Laika el marcaje es saltando sobre la persona que ha encontrado y tanto Shiba como Marley marcan sentándose delante de la persona localizada y el figurante premiará según como se le haya indicado que lo haga que en mis perras es con comida en la mano Laika y Shiba en un taper Marley para no ser pellizcado el figurante por la emoción de encontrar y **después** se le indica Muy bien y se le realiza una gran fiesta por haber encontrado como premio por ello y se le libera desamarrando el arnés.

Por orden de dificultad se suele iniciar en hierba o verde, luego tierra y finalmente asfalto (acera , carretera) y también se pasa de distancias más cortas a más largas , así como de líneas rectas a giros a derecha o izquierda, aumentando la dificultad al aumentar los giros a derecha e izquierda pues aumenta las zonas a descartar por el perro y no es lo mismo que el perro trabaje a favor o en contra del viento pues implica que las partículas de olor

además del rastro por el venteo le vengan a la trufa o por el venteo vayan en sentido opuesto, lo que aumenta su dificultad.

Trail en que soy figurante de Tesa con su Guía Conchi:

<https://www.facebook.com/macariomor/videos/10206961438426827/>

En mis perras asociamos el olor jugando (después del acondicionamiento) primero eran agarradas por un ayudante y yo salía corriendo me escondía primeramente a la vista delante llamándole por su nombre y animándole a venir a por mí aunque también se le ponía una prenda mía con salchichas y se decía *Suck!* al oler y busca como comando y al llegar premio y rito de finalización y liberación. En esta fase iniciamos el marcaje pero sin especial insistencia en ello pues lo que nos interesa es que juegue y tire de trufa para buscarnos

Iniciando a Shiba en Mantrailing (Agosto 2014):

<https://photos.app.goo.gl/YsVTkVpuH9jdmpx53>

Iniciando a Laika en Mantrailing (Agosto 2014)

<https://photos.app.goo.gl/ai1faEZxmes7MxHK2>

Iniciando a Narco en Búsqueda de Personas en Rescate. Modalidad de Estructuras Colapsadas. (2015) (Diferencia fundamental de Mantrailing respecto a Rescate es que en Rescate va suelto y en Mantrailing lo normal es amarrado y en Rescate ventea y en Mantrailing rastrea)

<https://photos.app.goo.gl/0tUyiDQwE3y96E3o2>

En una segunda fase de asociación del olor procedemos igual, siendo el perro agarrado nuevamente por un ayudante y el perro me veía salir corriendo y al acabar la línea recta lo llamo y le animo a buscarme pero el ayudante le da la vuelta al perro y me colocaba a derecha o izquierda escondido para que el perro tenga que usar la trufa para buscarme.

En una tercera fase el propietario o yo ya soy el que llevo al perro y el figurante pone una prenda de olor delante que mandaré oler al perro y buscamos en línea recta sin ocultación (fase 1 anterior pero el figurante ya no soy yo)

En una cuarta fase el figurante ha dejado una prenda de olor con salchichas que huele a la orden de *Suck!* y va delante, lo anima a buscarlo y lo llama al perro, pero le damos la vuelta para que tenga que usar su trufa para buscarlo y luego llevamos al sitio de prenda de olor le decimos *Suck!* y lo mandamos a buscar a esa persona escondida a un lado y no justo frente para que tenga que tirar de trufa.

Si el perro pega la trufa al suelo y se guía por el rastro seguimos, pero si vemos que el perro ventea fundamentalmente como buscamos que siga el rastro usaremos la prenda de olor y 4, 5 o 6 clínex o papel higiénico que haremos que huelan (*Suck!*) para fomentar la búsqueda del olor de referencia por olor de rastro. No me hizo falta con Laika (bulldog francés) pero lo tuve que hacer con ambas Pastores Belga (Shiva y Marley) pues tendían a ventear, lo que no castigo, pero busco fomentar la conducta de rastro y admito que se pueda ayudar por venteo.

Iniciando a Marley en Mantrailing fomentando que pegue la trufa con clínex con olor humano del figurante que era yo (agosto 2014).

<https://photos.app.goo.gl/8iidGC7hdrJrGlsW2>

El olor de referencia puede ser obtenido de ropa, clínex, papel higiénico, el sitio que ha estado sentado en el coche, el bolígrafo que cogió, etc por lo que podemos variar el sitio de donde se obtiene la muestra de olor.

Laika realizando búsqueda de Mantrailing por hierba y tierra:

<https://photos.app.goo.gl/8ZndDkqUtGkF6rr32>

Marley realizando búsqueda de Mantrailing por hierba y tierra:

<https://photos.app.goo.gl/zNINQdQamCdocNgq1>

Laika, Shiba y Marley en un entrenamiento de Mantrailing el 31 de Diciembre de 2017:

https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=10213102496789448&id=1604757159

Otro ejercicio interesante de discriminación es que salgan varias

personas con el figurante y tenga que discriminar la persona exacta de la que tiene olor de referencia y no otra.

En este vídeo muestro al grupo como mi perra Laika puede trabajar Mantrailing con otro miembro que se acaba de incorporar al grupo y no sólo trabaja conmigo:

<https://www.facebook.com/macariomor/videos/10206957220001369/>

También podemos coger el olor de un coche y buscar a una persona concreta del coche por su olor.

El figurante que debe discriminar puede ser la persona que ha salido de una acera, pero finaliza su recorrido metiéndose dentro de un coche y el perro debe marcar la parte del coche en que está el figurante.

Finalmente que el perro deba discriminar al figurante entre múltiples personas y tenga que marcar la persona exacta y no otra.

En ciudad también debemos enseñar al perro a marcar una puerta cerrada de una comunidad o edificio para abrirla y seguir buscando..

Normalmente el perro tiene acceso a la persona y marca delante de la persona pero podemos encontrarnos que el perro no tiene acceso a la persona y debe marcar el sitio desde donde le llega el olor, lo que también debe entrenarse con perros de rescate pues no siempre pueden llegar al sitio exacto donde se encuentra la víctima y muestro varios sitios aunque no puedo mostrar el perro trabajando por aspectos operativos pero es un trabajo a entrenar:

<https://photos.app.goo.gl/tlwxOxIJnnQIyj7X2>

4. Detección de Sustancias: Fases. Especial referencia a Discriminación Olfativa

4.1. Detección Deportiva de Sustancias

Es un deporte canino muy reciente que proviene de la aplicación deportiva de la Detección de Drogas o Explosivos a las que no tiene acceso población civil sino Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado, Unidades Caninas o de Policía Militar de los Ejércitos, etc. que se encuentra dirigido a perros operativos y algunas veces participan en competiciones específicas

policiales o del ejército https://www.youtube.com/watch?v=cd_hNKM3HDw y como deporte canino actualmente en España se encuentra la FEPDE (Federación Española de Perros Detectores) (2014) <http://fepde.es/> con salvia , cedro y clavo <https://www.youtube.com/watch?v=kPdSr-Cf7ho> y la Liga <https://www.perrosdebusqueda.es/primera-prueba-de-la-liga-deteccion-deportiva-perros/> con salvia, verbena y espliego ambas organizan competiciones deportivas en base a sus Reglamentos <http://fedespdedetectores.blogspot.com.es/p/reglamento-deportivo.html> <https://www.perrosdebusqueda.es/reglamentos-deteccion-deportiva/>

Marley es mi perra que realiza esta especialidad y con la que voy a explicar este apartado y especialmente los aspectos referidos a discriminación olfativa. Ha superado una primera prueba de Grado 1 por Fepde y este mismo mes se encuentra pendiente de superar la segunda prueba para superar el Grado y continuar con la preparación para Grado 2. <https://photos.app.goo.gl/nJ6mBusISD8inEsy1>

Con el grupo que trabajo ya hay perros que han superado el Grado 1 y se están preparando para Grado 2 y con la autorización de sus propietarios explicaremos el procedimiento que seguimos para ello con fotos y videos que lo ilustren.

En el Reglamento (FEPDE) expuesto anteriormente podemos analizar todas las penalizaciones y características de cada Grado pero fundamentalmente en Grado 1 se le asocia como sustancia salvia y la búsqueda la realiza con correa y el primer ejercicio es un punto a punto y la sustancia se encontrará en uno de los cinco botes y tendrá que realizar un marcaje de manera clara que Marley realiza de pie con la trufa indicando el punto por donde emana el foco de olor. Es un marcaje pasivo.

<https://www.facebook.com/photo.php?fbid=10213423985140170&set=a.10213423980820062.1073741923.1416168924&type=3&theater>

Y como segundo ejercicio realiza la búsqueda en el exterior de un coche focalizando con el mismo marcaje el punto por donde emana el foco de olor.

<https://www.facebook.com/photo.php?fbid=10213423988220247&set=a.10213423980820062.1073741923.1416168924&type=3&theater>

[23980820062.1073741923.1416168924&type=3&theater](https://photos.app.goo.gl/mAgR0B8sxUhiLGCA3)

En mi forma de trabajar han influido personas conocidas en este área en sus cursos como Antonio García Esteban con el que realice mi primer curso en Tenerife en 2014 con Tangoway (Yumi Barroso).

<https://photos.app.goo.gl/mAgR0B8sxUhiLGCA3>

Posteriormente conocí a Pedro Salas y Marcos(Etocan). Video que ilustra un curso muy interesante realizado en 2017

<https://www.facebook.com/marianne.leleux/videos/10155947609798598/>

así como diferentes grupos de personas con las que he entrenado (Abi, así como el grupo de amigos C83/4 <https://www.facebook.com/groups/192418231284412/> con Monica, Toni, Rosi, etc.).

<https://www.facebook.com/photo.php?fbid=10156971010082228&set=a.10155477563927228.1073741840.552042227&type=3&theater>

<https://www.facebook.com/tony.tom.9619/videos/vb.552042227/10156814497902228/?type=3>

y La Sombra del Cerbero <https://www.facebook.com/lasombradelcerbero/> que son los únicos que han organizado Competiciones FEPDE en Gran Canaria y han realizado cursos y seminarios trayendo como ponente de a Pedro Salas.

Por otro lado, Joaquín Duro ha organizado preparación de binomios y ha impartido cursos trayendo a ponentes como Marcos (Etocan)

<https://www.facebook.com/Etocan.prodetectionk9/photos/a.719828054879032.1073741839.403519986509842/719828281545676/?type=3&theater>

<https://www.facebook.com/photo.phpfbid=10212881715990066&set=pcb.10212881716190071&type=3&theater>

Agradezco a todos su influencia y ayuda permanente.

Empiezo trabajando de forma separada Asociación de la Sustancia,. Focalización y Áreas Productivas.

Asociación de Sustancia: *Por condicionamiento clásico con un la sustancia en un bote y clicker y comida como reforzador. Soy consciente de que se puede hacer con pelota con cuerda y jugar con dicha pelota impregnada*

de la sustancia o con la sustancia en un estuche o mordedor , así como con cobros básicos y dirigidos con una toalla enrollada pero con Marley si lo hacía con otra cosa que no fuera comida le gustaba demasiado y se subía mucho perdiendo concentración y en mi caso fue clicker y comida como reforzador la mejor opción con esta perra. <https://photos.app.goo.gl/98xLYrgxLdo1DS4w1>

Focalización: Por ser detección de sustancias que no puede tirar los botes , la perra no puede subirse a los coches y los reglamentos deportivos es un marcaje pasivo quedando de pie y con el hocico puesto delante del cono de olor. <https://photos.app.goo.gl/XLR4Or29wCpZkuG33>
<https://photos.app.goo.gl/8XKJyfqlFQjUe8833>
<https://www.facebook.com/tony.tom.9619/videos/10156595629032228/>

Áreas Productivas: La idea la recojo de Pedro Salas y se trata de indicarle al perro como buscar en los botes y que se debe parar y oler en cada uno de ellos y se lo enseñó metiendo comida en ellos (que guste mucho como paté de salmón o pienso muy sabroso y que le guste mucho impregnando el orden de la búsqueda y haciendo que vaya chupando y mecanizando como rutina esta pauta de conducta). <https://photos.app.goo.gl/2bmqKpOg58FrNvJI3>

La forma de búsqueda reglamentaria por Fepde en el coche es del lado del conductor dando la vuelta (izquierda a derecha) y las habitaciones a la inversa (derecha a izquierda)

Marcos (Etocan) o García Esteban optan más por usar motivadores como pelotas, mordedores o señalizando y motivando a la búsqueda un figurante que anima al perro.

Por las características de Marley seguí más el método de la comida para iniciarlo aunque cuando ya estaba instaurado para motivar más a la perra seguí el uso de motivadores en la dinámica de búsqueda en el coche y me resultó muy efectivo.

Cuando ya estaba asociada la sustancia , tenía creada la focalización y trabajadas las áreas productivas por Condicionamiento Operante con un Programa de Refuerzo de Razón Fija , es decir clicker y comida cada acierto y fui aumentando de uno a cinco el número de **botes** para discriminar donde se encontraba la salvia. Primero fui pasando de jugar de 1 a 3 botes primero más

cerca y luego con algo más de distancia entre los botes como si fuera un juego de trileros y luego fui poniendo el bote 4 y 5, aumentando el esfuerzo de discriminación de la perra.

Cuando ya tenía la **línea con los cinco botes** y iba discriminando perfectamente de esta manera empezamos a variar el tipo de botes (más grandes, más pequeños, circulares, cuadrados, etc), es decir diferentes formas y tamaños. <https://photos.app.goo.gl/eFx2xIKCFqOK1BuC3>

Posteriormente fuimos enriqueciendo de olores los botes en que los botes limpios en teoría tenían otros olores como café, calcetines sudados, limpios, etc y debía discriminar marcando solo el que tenía salvia para luego tener botes contaminados de diferentes olores y el que tiene salvia también tiene café pero al tener salvia debía marcarlo.

Poco a poco se va haciendo más complejo y pasamos de que los botes se encuentran más abiertos a más cerrados a casi cerrados con poco sitio por donde sale el olor o a darle la vuelta y estar orientado hacia el suelo por donde emana el olor.

Igualmente pasamos de trabajar con los botes en línea con el viento a favor del perro a con el viento en contra del perro que aumenta la dificultad en su localización por el cono de olor.

También vamos pasando de poner los botes en la superficie a irlos enterrando poco a poco o cambiando de tipos de botes y número de filas <https://www.facebook.com/tony.tom.9619/videos/10157705533957228/>

Y el perro también en el sitio que debe marcar puede perder su focalización si tiene distractores como juguetes o comida que le sacan de su trabajo, lo que hay que trabajar especialmente introduciendo distractores incluso como comida exquisita para que no le suceda, aquí mostramos un ejemplo de su entrenamiento <https://photos.app.goo.gl/x9Hm6jrEHZwPdDSF3>.

Con Marley tengo que trabajarlo especialmente para que no busque mirarme a mí y pierda la focalización debido a que no quiere perderme de vista.

Y para aumentar la generalización intentando cambiar de sitios donde entrenar

Además del cambio de botes trabajamos en búsqueda libre en superficie y la sustancia puede encontrarse en un bastoncillo, así como en diferentes

objetos, posiciones y contextos. <https://photos.app.goo.gl/6VWXnBJXV56Kkj9I2>

Para preparar al perro para Competición que no podemos reforzarle con cada logro y para que no se venga abajo en competición y con objeto de aumentar su Aprendizaje pasamos a un Sistema de Entrenamiento de Razón Variable en que no reforzamos con cada acierto sino le decimos muy bien y le hacemos seguir, siendo reforzada de manera variable, dificultando la extinción y aumentando las ganas de trabajar de la perra.

El coche que igual que los botes realiza con correa y tenemos ya entrenada por Áreas Productivas que va desde la zona del conductor bordeando el coche oliendo todo el coche por fuera aunque además de la rueda y partes visibles hemos podido esconder la sustancia dentro de una de las puertas y hemos dejado el tiempo reglamentario de antigüedad para que la perra busque lo primero es introducir la sustancia por orden de las ruedas que es más fácil para ir discriminando y luego en diferentes partes cuando ya la perra está habituada a buscar en ese orden .

Luego empezamos en ranuras de puertas a diferentes alturas y empezamos ayudando a la perra que discrimine. Partimos de que tiene un buen marcaje o continuamos trabajándolo dependiendo de cómo lo tenga entrenado.

Y, finalmente dentro de las diferentes puertas que es algo más complicado para discriminar.

En este grado no se busca en el interior del coche. También empezamos entrenando con el viento a favor del perro para pasar luego en contra del perro y en diferentes sitios y diferentes coches para variar de coches.

<https://photos.app.goo.gl/rtEk6EVQH9FBNv102>

En **Grado 2** aumentan el número de sustancias que se le añade cedro, la búsqueda en bote y coche ya no es amarrado sino suelto, lo que implica tener control a distancia del perro.

Son dos líneas de botes y en ambas líneas puede encontrarse ninguna, una o dos sustancias y si en una línea marca y tiene que continuar y finalizar esa línea y continuar la búsqueda por a la otra línea en la que marca si tiene alguna de las sustancias.

<https://www.facebook.com/macariomor/videos/10213657417062108/>

En este grado ya no es un coche sino dos coches a una distancia determinada que tendrá que marcar alguna de ambas sustancias en ambos coches. <https://photos.app.goo.gl/0sJvXnzRT7SM9th52>

Y también debe realizar la Búsqueda en Interiores como muestro en el vídeo de amiga Mónica con Duque del Grupo C83/4:

<https://www.facebook.com/macariomor/videos/10213657184176286/>

<https://www.facebook.com/macariomor/videos/10213660263293262/>

Y Toni con Rumbo del Grupo C83/4 también:

<https://www.facebook.com/macariomor/videos/10213660252612995/>

Marley en un entrenamiento conjunto con otros grupos de la isla y con diferentes búsquedas:

<https://photos.app.goo.gl/Cr9ycAY2NoLCe5NJ3>

<https://www.facebook.com/macariomor/videos/10214120090868664/>

4.2. Detección Operativa: Detección de Drogas

Los perros detectores de drogas (policía nacional , guardia civil, policías autonómicas, policía local) que corresponde a Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado o Unidades Caninas Militares son entrenados y adiestrados en estas Unidades Caninas y la selección como la preparación de los perros pueden ser realizadas en dichas Unidades o Unidades Centrales que distribuyen a todo el territorio nacional y depende de las peculiaridades de cada uno de los cuerpos civiles o militares, así como de su estructura y organización. <http://www.teldeactualidad.com/hemeroteca/noticia/sucesos/2017/12/01/4063.html>

En mi caso y debido a que si bien el Control Exterior de las Prisiones corresponde a los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado aunque lo realicen Empresas de Seguridad Privada bajo su supervisión según las últimas modificaciones legales del PP.

<https://www.facebook.com/Etocan.prodetectionk9/photos/pcb.716388578556313/716388461889658/?type=3&theater>

En cambio, la Seguridad en el Perímetro Interior corresponde únicamente a Funcionarios de Prisiones, los que tienen entre sus funciones *tanto la observación de los internos como la realización de los cacheos y*

requisas para asegurar de que no hayan ni se porten sustancias prohibidas como drogas, etc.:

<https://www.facebook.com/photo.php?fbid=10212686206102441&set=a.1796173716510.2095532.1604757159&type=3&theater>

Por ello no resulta lógico que si los Funcionarios de Prisiones tenemos que realizar dichos cacheos para que no entren drogas ni móviles ni otros objetos prohibidos no tengamos los perros y los perros sean utilizados por Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado que tengan la responsabilidad del Perímetro Exterior de la Prisión (Policía Nacional, Guardia Civil o Mossos en Cataluña).

En la prisión de El Salto del Negro en Gran Canaria como Funcionario de Prisiones intenté formar a mis perros para aplicar su uso en paquetería e interior y por idea del Director solicité al Ministerio del Interior , Secretaría General de Instituciones Penitenciarias ,Defensor del Pueblo y Delegación del Gobierno en Canarias una Propuesta de inclusión para que dentro del Grupo de Control y Seguimiento haya una Unidad Canina de Detección de Drogas realizado por Funcionarios de Prisiones de dicha Unidad y ambos adscritos a RPT, sirviendo como modelo el Departamento de Corrections en Nueva Zelanda que entrena perros para localizar móviles, además de drogas que se intentan introducir de contrabando en las cárceles (Dog Squad Nz) realizado por funcionarios de prisiones en Nueva Zelanda en la actualidad <https://www.facebook.com/macariomor/posts/10211596912510782> y podría ser valorada esta experiencia para su aplicación en España en la Nueva Revisión de la Ley y el Reglamento Penitenciario que el Ministerio del Interior pretende realizar ante la importancia y gravedad para la seguridad en los centros penitenciarios que supone la introducción tanto de drogas ilegales como de móviles en personas que llevan mafias u organizaciones criminales o se encuentran por delitos de violencia de genero hacia personas con las que tienen orden de alejamiento:

<https://www.facebook.com/photo.php?fbid=10212816932130510&set=a.1796173716510.2095532.1604757159&type=3&theater>

En el manual del curso indica que debemos empezar en la asociación de

sustancias de manera progresiva de más fácil a más difícil empezando por hachís o marihuana y posteriormente heroína, cocaína y anfetaminas.

Por otro lado, no se suelen recomendar los pseudos, respecto a los cuales hay cierta polémica de su efectividad real y lo conveniente de trabajar con sustancias reales y no pseudos.

En mi caso que soy Funcionario de Prisiones y quería entrenar a mis perros a buscar drogas me encontraba que enseñé a Marley y le asocie *hachís* <https://photos.app.goo.gl/BtTFVKBzFZq2NQmE3> pero me lo dejaban y al ponerlo en algunos sitios lo perdía, siendo un problema al no tener acceso real pues me lo dejaban y podía tener problemas legales que podían implicar mi pérdida de trabajo.

Por ello, me informé de los pseudos con contactos en la Unidad Canina de La Laguna que me indicaron que su experiencia ha sido positiva con pseudo de Heroína y Cocaína con Sigma pero negativa con los pseudos de hachís y anfetaminas de esta casa pues han comprobado que los entrenados con pseudo de heroína y cocaína detectaban las drogas reales , en cambio no sucedía lo mismo con hachis y anfetaminas:

<https://photos.app.goo.gl/mlxawAZRUle4SneS2>

Marley y Narco se les asoció pseudo de heroína, en Marley como segunda sustancia y en Narco como primera para evitar problemas legales y el objetivo es que posteriormente lo hagan con pseudo de cocaína y hachís real no pseudo y anfetaminas en mi casa o en la Unidad Canina de la Policía Local de la Laguna en Tenerife y también pasar de trabajar con pseudos a drogas reales (heroína y cocaína que ha sido trabajada con pseudos) para comprobar su eficacia en la discriminación real de la sustancia respecto al pseudo. .

Con Narco (Amstrax de Liaway) la asociación de la sustancia se intentó realizar como a Marley con clicker y comida pero se aburría y desesperaba el perro y a mí pues no funcionaba: <https://photos.app.goo.gl/cBu1gpszAV5Prj433> y fue realizada gracias al asesoramiento de un Policía Local de la Unidad Canina de La Laguna con rodillos realizados con toallas impregnadas de sustancia para asociar la sustancia y el éxito fue muy grande y empezamos realizando cobros básicos

durante tres días a la vista , aproximadamente 10 metros como máximo en que sujetamos al perro por el collar del cuello y sin la correa, lanzando el rodillo de manera que el perro lo vea volar y soltando al perro una vez llega éste al suelo , siendo muy importante que lo porte en la boca durante un minuto como mínimo en que un rodillo implica un cobro y no se vuelve a usar ese día y debe ser puesto para la lavadora realizando tres cobros por sesión, una o dos sesiones al día como máximo y con 10 o 12 rodillos tenía para unas cuatro sesiones repartidas en tres días y una vez lo mordía corría en sentido contrario a él haciéndole una fiesta y animándole a que viniera hacia mí sin tocarle el rodillo corriendo con él y animándole

Posteriormente, otros tres días realizamos cobros dirigidos en que tiramos el rodillo y damos la vuelta al perro o un ayudante lo vuelve a tirar entre la maleza de hierba y ya deja de estar a la vista y el perro tiene que tirar de la trufa para buscarlo y cuando ya logramos esto es que el olor está asociado.

Además de la Asociación se trabaja la focalización pasiva de pie y con la trufa dirigida al cono de olor en objetos como paquetería o botes y coches. En cambio la focalización mixta en personas en que sigue a la persona y debe marcar con la trufa el punto exacto donde se encuentra la sustancia que debe realizar ante la persona o grupos de personas en estático o si se encuentra en movimiento siguiendo a la persona que porta la droga apuntando con su trufa hacia el lugar en que la porta.

Hemos trabajado antes de incorporar la sustancia áreas productivas en coche fuera y dentro con comida (Pedro Salas), así como la manera de buscar en las habitaciones que ha sido con los mismos criterios que los explicados con anterioridad en el uso deportivo. Y cuando incorporamos la sustancia <https://www.facebook.com/Etocan.prodetectionk9/photos/a.719828054879032.1073741839.403519986509842/719830464878791/?type=3&theater>

En este video vemos trabajando la focalización pero corrigiendo un fallo que era usar el clicker como liberador y no como marcador de eventos. Este curso supuso un antes y un después y actualmente es marcador de eventos y su liberador es OK.

Desde que ya está construido hemos podido reforzar con pelota o mordedor en el punto de olor (Marcos Etocan o Antonio García Esteban) pero

inicialmente preferí por Consejo de mi contacto de la Policía Local de la Unidad Canina de La Laguna en Tenerife que por su experiencia en su Unidad desechan la sustitución como premio (lo de tirarle el rodillo al punto de donde emana), en vez de esto rompen el ejercicio que yo hago con la orden Okey y es el perro el que corre al Guía para cobrar y jugar , lo que implica un mayor control del perro en la práctica policial y es como lo hago y premio cuando lo tengo construido.

Con Narco he mezclado en la búsqueda realizarlo sin correa o con correa según como lo realiza. Si veo que busca de manera ordenada y buscando donde tiene que buscar lo hago sin correa pero si veo que ese día se salta objetos de buscar intento redirigirle sin correa y con la mano diciéndole hacia donde ir pero si tiene mucha dificultad le pongo correa para imponer un orden en la búsqueda y que lo haga mejor.

También entrena en la búsqueda en diferentes recipientes con diferentes maneras o formas, diferentes objetos y en diferentes contextos, así como con viento a favor o en contra del cono de olor para que resulte más ventajosa o implique mayor dificultad en su discriminación.

También en la discriminación de drogas hay que trabajar con diferentes cantidades y además de trabajar con drogas reales es importante entrenar y trabajar con diferentes cantidades pues un perro puede detectar facilmente 1 gramo y tener dificultad para marcar 1000 kgs, lo que implica que hay que entrenar con estas cantidades diferentes para mejorar su poder de discriminación.

Y, el contexto que me interesa es prisión tanto en paquetería, azoteas como módulos (comedor, patio, pasillos, celda, etc) y personas (internos o familiares). Por ello, para poder manejarse entre personas es importante que tenga obediencia y un nivel alto de sociabilidad y que ante situaciones donde hay mucha gente no tenga miedo ni pueda morder a estas personas aunque tengan reacciones extrañas al marcarles.

<https://photos.app.goo.gl/6u1vGDc2h539UwgW2>

También es importante que lo hagan en diferentes horas del día (mañana, tarde o noche) y con diferente temperatura o humedad (calor o frio).

5. Bibliografía

- Deniz Medina, Mónica (Alumna de este curso 2017). Trabajo del Curso. El Olor: Características, Factores que Intervienen e Influyen en su Detección.
- Lill Kvam, Anne. El Reino de los Sentidos. kns Editorial. 2008
- Pere Saavedra Yes and Click. Nivel 1. Clicker y Actitud “ Comprender para poder Avanzar”, apuntes del Curso impartido en Las Palmas de Gran Canaria y organizado por Cania y Vai Moana los días 22, 23 y 24 de febrero de 2013
- Pere Saavedra Yes and Click. Nivel 2. Habilidades Caninas “ Informar para saber Mejorar”, apuntes del Curso impartido en Las Palmas de Gran Canaria y organizado por Cania y Vai Moana los días 17, 18 y 19 de Mayo de 2013
- Pere Saavedra Yes and Click. Nivel 3. Habilidades Caninas “Emocionar para Motivar”, apuntes del Curso impartido en Las Palmas de Gran Canaria y organizado por Cania y Vai Moana los días 23, 24 y 25 de Agosto de 2013.
- Ray, Mary; Mc Hugh Andrea SUPERPERRO. Adiestra con el clicker: obediencia, divertidos ejercicios y Agility. Kns Editores. 2008
- Salvador Miguel, Francisco (Coordinador). Aprendizaje Animal y Métodos de Educación y Adiestramiento Orientado a Perros Detectores, de Seguridad y Rescate. Dykinson S.L , 2014
- Rosillo, Mario Rolando. La Identificación Humana Forense con Canidos
- Sjosten, Inki “Obediencia Básica”. Kns Editores. 2004
- Sondermann, Christina JUGAR CON SU PERRO: Entretenimiento Compartido. Ed De Vecchi, 2007
- Suskind, Patrick: El Perfume: Historia de un Asesino. Seix Barral 2011